

BIG DATA VA STATISTIK TAHLIL ASOSIDA BIZNES QARORLARNI QABUL QILISH

BUSINESS DECISION-MAKING BASED ON BIG DATA AND STATISTICAL ANALYSIS

¹Achilova Marjona Shuxratovna,
²Umarova Mukaddas Abbasovna

¹Millat Umidi universiteti talabasi, ²Millat Umidi universiteti, "Biznes boshqaruvi" kafedrasi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Annotatsiya Abstract

Uzb. - Ushbu maqolada Big Data texnologiyalari va statistik tahlilning biznes qarorlar qabul qilish jarayonidagi o'rnini va ahamiyatini tahlil qilinadi. Katta hajmdagi va turli manbalardan olinadigan ma'lumotlarni qayta ishlash orqali qarorlar qabul qilish imkoniyatlari yoritib beriladi. Shuningdek, Big Data va statistik tahlil yordamida risklarni aniqlash va kamaytirish, iste'molchilar xatti-harakatlarini tahlil qilish, marketing strategiyalarini samarali rejalashtirish hamda operatsion faoliyatni optimallashtirish yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari Big Data texnologiyalari va statistik tahlildan foydalanish biznes jarayonlarining samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Eng. - This article analyzes the role and significance of Big Data technologies in the business decision-making process. It highlights the opportunities for making data-driven decisions through the processing of large volumes of data obtained from diverse sources. In addition, the study examines the use of Big Data in identifying and reducing risks, analyzing consumer behavior, effectively planning marketing strategies, and optimizing operational activities. The research findings demonstrate that the application of Big Data technologies is a crucial factor in improving business process efficiency and ensuring competitive advantage.

Kalit so'zlar: Keywords:

❖ *big data, biznes qarorlari, data-driven kompaniyalar, tahlil, riskni boshqarish, marketing samaradorligi.*
❖ *big data, business decisions, data-driven companies, analysis, risk management, marketing efficiency.*

Kirish.

Hozirgi raqamli transformatsiya sharoitida kompaniyalar faoliyatining muvaffaqiyati tobora ko'proq ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish bilan bevosita bog'liq bo'lib bormoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida yaratilayotgan va to'planayotgan ma'lumotlar hajmi keskin oshib bormoqda. IDC (2024)

ma'lumotlariga ko'ra, global ma'lumotlar hajmi 2025-yilga kelib, 175 zettabaytga yetishi prognoz qilinmoqda [1], bu esa tahlil va strategik qarorlar qabul qilish jarayonini murakkablashtiradi.

Mazkur sharoitda Big Data texnologiyalari va statistik tahlildan samarali foydalanayotgan, ya'ni data-driven yondashuvini qo'llayotgan kompaniyalar

an'anaviy qarorlar qabul qiluvchi tashkilotlarga nisbatan yuqori natijalarga erishmoqda. PwC (2024) tadqiqotlariga ko'ra, Big Dataga asoslangan boshqaruvni joriy etgan kompaniyalarning daromadi o'rtacha 23 foizga yuqori bo'lishi aniqlangan [2]. Ushbu holat Big Data texnologiyalarining biznes qarorlar qabul qilish jarayonidagi strategik ahamiyatini ilmiy jihatdan o'rganish va tahlil qilish zaruratini yanada dolzarb etadi.

Zamonaviy analitik usullardan foydalanish kompaniyalarga marketing strategiyalarini optimallashtirish, operatsion jarayonlar samaradorligini oshirish, mijozlar xatti-harakatlarini oldindan prognoz qilish hamda biznes risklarini aniqlash va kamaytirish imkonini beradi. Xususan, Big Data texnologiyalari va sun'iy intellekt (AI) yechimlarining integratsiyasi prognozli (predictive) va tavsiyali (prescriptive) tahlil imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, kompaniyalarga real vaqt rejimida ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Mazkur yondashuvlarning amaliy samaradorligi yirik texnologik kompaniyalar misolida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Jumladan, Amazon kompaniyasida tavsiyaviy algoritmlar orqali amalga oshiriladigan savdolar umumiy sotuv hajmining taxminan 35 foizini tashkil etadi [7], Netflix platformasida esa foydalanuvchilarning qariyb 80 foizi tomosha qilinadigan kontentni shaxsiylashtirilgan tavsiyalar asosida tanlaydi [8]. Ushbu misollar Big Data texnologiyalarining zamonaviy biznes muhitida strategik qarorlar qabul qilish jarayonini tubdan o'zgartiruvchi kuchga ega ekanini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Amerikalik olim E. Brynjolfsson Big Datani zamonaviy biznesning strategik resurslaridan biri sifatida baholaydi. Uning fikricha, katta hajmdagi ma'lumotlarni statistik tahlil qilish orqali kompaniyalar bozor

tendensiyalarini oldindan aniqlash va samarali qarorlar qabul qilish imkoniga ega bo'ladi [3].

Britaniyalik tadqiqotchi V.Schönberger Big Dataning asosiy ustunligi sifatida to'liq ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatini ko'rsatadi. U an'anaviy statistik tanlanmalardan farqli ravishda, Big Data yordamida deyarli barcha ma'lumotlarni tahlil qilish mumkinligini ta'kidlaydi [4].

N. Raxmonova fikriga ko'ra, Big Data texnologiyalari tijorat banklari faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega, chunki, katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va ulardan strategik qarorlar qabul qilishda foydalanish banklarning operatsion samaradorligini, kredit risklarini boshqarish tizimini va mijozlarga individual xizmat ko'rsatishni sezilarli darajada yaxshilaydi [5].

D. Beknazarova va S.Sharopova fikriga ko'ra, Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish yashil iqtisodiyot kontekstida biznes jarayonlarni optimallashtirish va qarorlar qabul qilishni tubdan takomillashtirish imkonini beradi, chunki katta hajmdagi turli manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali samarali strategiyalar ishlab chiqish, risklarni aniqlash va mijoz xatti-harakatlarini prognoz qilish mumkin [6]. Bu yondashuv kompaniyalarga raqobatbardoshlikni oshirish va operatsion faoliyatni yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Fikrimizcha, xorijiy va mahalliy olimlarning qarashlari Big Data va statistik tahlil o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni aniq ko'rsatib beradi. Xorijiy adabiyotlarda Big Data asosan texnologik va strategik ustunlik manbai sifatida talqin qilinsa, mahalliy tadqiqotlarda ushbu texnologiyalarni milliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish masalasi ustuvor hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur tadqiqotda empirik va nazariy darajadagi turli metodologik usullardan

foydalaniladi. Nazariy usullar qatoriga induksiya va deduksiya metodlari kirib, ular orqali moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish va umumiy qonuniyatlarni aniqlash amalga oshiriladi. Shuningdek, tahlil va sintez usullari tadqiqot jarayonida moliyaviy ma'lumotlarni tizimli tarzda o'rganish, elementlarni ajratish va ularni qayta birlashtirish orqali kompleks tushunchalarni shakllantirish imkonini beradi. Empirik usullar, xususan, kuzatuv va amaliy monitoring orqali moliyaviy hisobotlar va nazorat mexanizmlarining real ish faoliyati o'rganiladi, ularning samaradorligi va amaliy natijalari baholanadi. Shu bilan birga, ushbu metodlarning uyg'un qo'llanilishi tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligi va ishonchligini ta'minlaydi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Big Data - bu katta hajmdagi, tezkor va turli formatdagi ma'lumotlar majmui bo'lib, uni an'anaviy vositalar bilan qayta ishlash qiyinligi ko'plab tadqiqotlarda qayd etilgan [4]. Zamonaviy biznes strategiyasida Big Data markaziy tarkibiy elementlardan biriga aylangan bo'lib, uning imkoniyatlaridan foydalangan holda qaror qabul qilish jarayoni sezilarli darajada samaraliroq bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Big Data orqali ma'lumotlarni tahlil qilish qaror qabul qilish aniqligini oshiradi va kompaniyalar faoliyatining samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi. Quyidagi 1-jadvalda Big Data texnologiyasining biznes qarorlaridagi afzalliklari keltirilgan.

1-jadval

Big Data texnologiyasining biznes qarorlaridagi afzalliklari*

Afzallik turi	Tavsif
Daromadni oshirish	<i>Data-driven strategiyalar orqali qaror qabul qilish daromadni sezilarli darajada oshiradi</i>
Mijozlarni jalb qilish va qoniqishini oshirish	<i>Foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali individual tavsiyalar va kontent taqdim etish</i>
Marketing samaradorligini oshirish	<i>Statistik tahlil va prognozlash modellari marketing tadqiqotlarini amalga oshirish jarayonlarini optimallashtirish va auditoriyani aniqlash imkonini beradi</i>
Risklarni kamaytirish va jarayonlarni optimallashtirish	<i>Muammolarni oldindan aniqlash va resurslardan samarali foydalanish</i>
Strategik qaror qabul qilishda ustunlik	<i>Dalillarga asoslangan, real vaqt rejimida qarorlar qabul qilish imkonini beradi va bozor o'zgarishlariga tez javob berish imkoniyatini yaratadi</i>

*Mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida shakllantirildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlarga asoslangan strategiyalarni (data-driven strategies) joriy etgan kompaniyalarda daromad hajmi va marketing samaradorligi bo'yicha ijobiy tendensiyalar kuzatiladi. Data-driven strategies kompaniya qarorlarini analitik va statistik ma'lumotlarga asoslangan holda qabul qilish yondashuvi bo'lib, zamonaviy biznes amaliyotlarida muhim rol o'ynaydi. Ushbu strategiyalar yordamida tashkilotlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, foydali bilim va tendensiyalarni aniqlaydi, bu esa ularni raqobat ustunligini

oshiruvchi samarali qarorlar qabul qilish imkoniyatini yuzaga keltiradi.

Biznes qarorlarini data-driven strategiyalar orqali qabul qilish kompaniyalarga nafaqat daromad va marketing samaradorligini oshirish, balki risklarni kamaytirish va jarayonlarni optimallashtirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv yordamida qarorlar real vaqt rejimida, dalillarga asoslangan holda qabul qilinadi, bu esa kompaniyalarga bozor o'zgarishlariga tezkor javob berish va barqaror raqobat ustunligini yaratish imkonini beradi.

PwC (2024) ma'lumotlariga ko'ra, data-driven strategiyasni joriy etgan kompaniyalar an'anaviy tizimlar asosida qaror qabul qiladigan subyektlarga nisbatan o'rtacha 23 foiz ko'proq daromadga erishadi. Masalan, Amazon kompaniyasida tavsiya algoritmlari Big Data analytics yordamida ishlaydi va jami savdoning 35 foizini tashkil qiladi. Shuningdek, Netflix foydalanuvchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali kontent tanlovining 80 foiziga ta'sir ko'rsatadi, bu esa mijozlarning qoniqishi va sodiqligini sezilarli darajada oshiradi.

Marketing samaradorligi nuqtai nazaridan, statistik tahlil va prognozlash modellari kompaniyalarga marketing tadqiqotlarini yanada samaraliroq amalga oshirish, maqsadli auditoriyani aniqlash va jalb qilish darajasini oshirish imkonini beradi. Masalan, Coca-Cola A/B testlari va sentiment tahlili orqali mijozlarni jalb qilish ko'rsatkichlarini 30 foizga oshirdi.

Risklarni kamaytirish va jarayonlarni optimallashtirish borasida, kompaniyalar Big Datani risklarni boshqarish jarayoniga integratsiya qilib, muammolar yuzaga kelishidan oldin aniqlash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. McKinsey (2023) ma'lumotlariga ko'ra, Big Data tahlili qaror qabul qilish tezligini 50 foizga oshiradi va xatolik ehtimolini kamaytiradi [9].

Strategik ahamiyati nuqtai nazaridan, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Big Data va statistik tahlil integratsiyasi dalillarga asoslangan, real vaqt rejimida qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi. Ushbu yondashuvni qo'llaydigan kompaniyalar barqaror raqobat ustunligiga ega bo'lib, noaniqlikni kamaytiradi va bozor o'zgarishlariga tezkor javob berish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Big Data va statistik tahlildan foydalanish nafaqat biznes samaradorligini oshiradi, balki strategik rejalashtirish va jarayonlarni optimallashtirishni ham qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu natijalar data-driven amaliyotlarning

zamonaviy biznes muhitidagi transformatsion rolini tasdiqlaydi.

Yuqoridagi ma'lumotlar Big Data texnologiyasining zamonaviy biznes uchun strategik ahamiyatini ochib beradi. U nafaqat qaror qabul qilish jarayonining aniqligini oshirish, balki jarayonlarni samaraliroq tashkil etish, raqobat ustunligini yaratish hamda kompaniyalar daromadliligi va foydalanuvchilarning qoniqishini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Xulosa va takliflar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, data-driven strategiyalarni joriy etgan kompaniyalar daromadni oshiradi, marketing samaradorligini kuchaytiradi va operatsion faoliyatni optimallashtiradi. Amazon, Netflix va Coca-Cola kabi real biznes misollari Big Data'ni strategik va operatsion qaror qabul qilish jarayonida qo'llashning amaliy foydasini aniq namoyish etadi.

Data-driven strategiyalar asosida qaror qabul qilish kompaniyalarga raqobat ustunligini oshirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv orqali tashkilotlar dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilib, risklarni samarali boshqarish, marketing tadqiqotlarini optimallashtirish va biznes jarayonlarini yuqori samaradorlik bilan boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, Big Data analytics ushbu jarayonlarni qo'llab-quvvatlab, tashkilotning strategik va operatsion samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Big Data va sun'iy intellektni integratsiya qilish kompaniyalarga real vaqt rejimida dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi. Bunday yondashuv noaniqlikni minimallashtiradi, bozor o'zgarishlariga tezkor javob berishni ta'minlaydi. Tashkilotlar xodimlar orasida data literacy va statistik tahlil ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida muntazam treninglar va malaka oshirish dasturlarini tashkil etishi zarur. Shu bilan birga, kompaniyalar prognozli (predictive) va tavsiyali (prescriptive) tahlil

usullarini keng qo'llab, tendensiyalarni oldindan aniqlash, strategiyalarni optimallashtirish va barqaror o'sishni ta'minlashi lozim. Bu esa biznes jarayonlarining samaradorligini oshirish va raqobat ustunligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Big Data va statistik tahlildan foydalanish zamonaviy

biznes uchun majburiy shart bo'lib, raqobat ustunligini saqlab qolish va uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu resurslardan samarali foydalangan kompaniyalar dinamik bozor sharoitida barqaror va muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. IDC (2024). *Global DataSphere Forecast*. <https://www.idc.com>
2. PwC (2024). *Data-driven organizations and performance*. <https://www.pwc.com>
3. McAfee, A., et al. (2012). *Big Data: The Management Revolution*. <https://hbr.org>
4. Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*. <https://www.hmhbooks.com>
5. Raxmonova N. Tijorat banklari samaradorligini oshirishda "big data" texnologiyasining o'rni. *Qo'qon Universiteti Xabarnomasi*. – 2025. – Vol. 15. – P. 43-46. – DOI: 10.54613/ku.v15i.1191.
6. Beknazarova D., Sharopova Sh. S. Yashil iqtisodiyotda Big Data va sun'iy intellektning ahamiyati // *International Journal of Scientific Researchers (IJSR)*. – 2025. – Vol. 11, № 2. – P. 412-415. – Available at: <https://inlibrary.uz/index.php/ijsr/article/view/108031>
7. Amazon (2023). *Recommendation Systems and Sales Impact*. <https://www.aboutamazon.com>
8. Netflix (2023). *Personalization and Recommendation Algorithms*.
9. McKinsey (2023). *The State of AI and Analytics*. <https://www.mckinsey.com>